

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559056>
УДК 69.051

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

А.В. Трошкин, А.С. Бармин,
магистранты 3 курса, напр. 08.04.01 «Строительство»
Н.А. Антоненко,
к.т.н., доц.,
ФГАОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского
политехнического университета

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на покрытие, такие как силовые воздействия, физико-механические характеристик, климатические условия. Известно, что грунт земляного полотна изменяет свои прочностные и деформационные характеристики при различной влажности. Следовательно, необходим учёт изменения состояния грунтового основания в условиях сезонных колебаний температуры и влажности. Определено, что климатические факторы оказывают существенное влияние на напряженно-деформированное состояние дорожных одежд, а прочность грунтов в основаниях покрытий меняется в течение года в зависимости от изменения их влажности, которая, в свою очередь, связана с температурой. В периоды оттепелей под покрытием интенсивно накапливается влага, что приводит к понижению его сопротивляемости.

Ключевые слова: грунт, земляное полотно, силовые воздействия, физико-механические характеристики, климатические условия

INFLUENCE OF NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS OF THE RYAZAN REGION ON THE STRENGTH AND DEFORMATION PROPERTIES OF THE SOIL OF THE ROADBED

A.V. Troshkin, A.S. Barmin,

3rd year undergraduates, direction 08.04.01 "Construction"

N.A. Antonenko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"Ryazan Institute (branch) of Moscow Polytechnic University"

Annotation: The article deals with factors affecting the coating, such as force effects, physical and mechanical characteristics, climatic conditions. It is known that the subgrade soil changes its strength and deformation characteristics at different humidity. Therefore, it is necessary to take into account changes in the state of the soil base under conditions of seasonal fluctuations in temperature and humidity. It is determined that climatic factors have a significant impact on the stress-strain state of non-rigid pavements, and the strength of soils in the foundations of pavements changes throughout the year depending on changes in their humidity, which, in turn, is related to temperature. During thaw periods, moisture accumulates intensively under the coating, which leads to a decrease in its resistance.

Keywords: soil, subgrade, force impacts, physical and mechanical characteristics, climatic conditions

Как известно, надёжность и долговечность дорожных покрытий, зависит от конструктивно-технологическими решений и адекватностью расчётных моделей системы «покрытие-основание», качества использованных материалов и условиями эксплуатации, от внешних воздействий, учитываемых при проектировании, таких как температура внешней среды, влажность, гидрология, рельеф и т.д.

Наиболее изученными факторами, влияющих на покрытие, являются:

1. Силовые воздействия, входящие в математические модели и в методы расчёта несущей способности и прочности покрытий и оснований.

2. Физико-механические характеристики материалов, применяемых при строительстве покрытий, в части нормальной температуры и влажности [1].

3. Влияние климатических условий на работу покрытия на стадии строительства и в период эксплуатации. Однако, теплофизические и влажностные характеристики материалов и грунтов изучены недостаточно, так как отсутствуют точные математические зависимости для конкретных территорий.

Известно, что грунт земляного полотна изменяет свои прочностные и деформационные характеристики при различной влажности [2-4]. Основным источником избыточного увлажнения грунтовых оснований покрытий является вода, которая подтягивается к покрытию из нижележащих слоев под влиянием температурных градиентов. Следовательно, необходим учёт изменения состояния грунтового основания в условиях сезонных колебаний температуры и влажности. Отмечено, что изменчивость величины модуля упругости земляного полотна не позволяет использовать его осреднённые значения для дорожно-климатических зон в целом. Поэтому появились попытки дать региональные значения характеристик с учётом особенностей климата и грунтово-гидрологических характеристик отдельных регионов [5].

В результате серии экспериментов по определению зависимостей модуля упругости грунта от его влажности, И.А. Золотарём предложены формулы, связывающих эти величины [5]:

– для супесей:

$$Eo(t) = \frac{2,17}{\left(\frac{W(t)}{W}\right)^{1,74}}, \quad (1)$$

– для суглинков:

$$Eo(t) = \frac{1,33}{\left(\frac{W(t)}{W}\right)^{2,68}}, \quad (2)$$

где $W(t)$ – влажность грунта в момент времени t ;

W_T – влажность грунта, соответствующая пределу текучести.

Широкое распространение получили табличные функции $Eo(t)=f [W(T)]$, используемые в инструкциях по расчету жёстких и

нежёстких дорожных одежд и другой нормативно-методической литературе [2]. Профессором В.М. Сиденко была предложена зависимость модуля упругости грунта земляного полотна в зависимости от влажности и объёмной массы скелета грунта [11]:

$$E = \frac{300 \cdot k_y^{1,5}}{37 \cdot W^{4,5+1}}, \quad (3)$$

где k_y – коэффициент уплотнения грунта.

В результате исследований ученым было отмечено, что с увеличением объёмной массы скелета грунта модуль упругости возрастает. Современные уплотняющие средства позволяют достичь высоких значений коэффициентов уплотнения (1,08 и более). Однако стабильность переуплотненных грунтов существенно зависит от водно-теплового режима дорожной конструкции. Если грунты не защищены от увлажнения, то в холодные периоды года происходит постепенное увлажнение их парообразной, пленочной и капиллярной влагой, которая замерзает в порах грунта и, расширяясь, постепенно разуплотняет грунт. Для инженерных расчетов В.М. Сиденко предлагает использовать специально подобранные зависимости, которые обобщают результаты экспериментальных исследований [11].

Для глин, суглинков, пылеватых супесей зависимость расчётного модуля упругости от относительной влажности можно выразить формулой:

$$E = 35046k_y^{1,5} \exp[-15,78W - 8,36W^2]. \quad (4)$$

Для супесей легких (непылеватых):

$$E = 209k_y^{1,5} \exp[-3,56W + 1,627W^2]. \quad (5)$$

Для крупных супесей:

$$E = 82k_y^{1,5} \exp[-0,72W + 0,4W^2]. \quad (6)$$

В зимний период при промерзании грунтового основания увеличивается его жёсткость и сопротивляемость нагрузкам от проезжающего транспорта.

Проф. Н.А. Пузаков за начало периода промерзания грунтов земляного полотна рекомендует принимать количество суток с момента наступления осенью среднесуточных температур воздуха ниже «минус» 5°C и до наступления весной периода с устойчивой температурой ниже 0°C [4, 6].

Анализ имеющихся методов расчёта глубины промерзания позволяет выделить следующие исследования и полученные уравнения для расчетов:

– для практических целей достаточно точные уравнения получены с использованием закона теплопроводности Фурье (методы И.А. Золотаря [5], В.М. Сиденко [11] и др.);

– получены эмпирические методы расчёта, основанные на параболической зависимости между глубиной и продолжительностью промерзания с учётом снегового покрова, среднемесячной и среднегодовой температур воздуха, климатического показателя увлажнённости и др. (метод проф. Н.А. Пузакова [4]).

В.П. Носов предлагает решать задачу прогнозирования фронтов промерзания и оттаивания методом динамической адаптации на основе решения задачи Стефана с выделением двух подвижных границ, разделяющих три области: зону мёрзлого состояния, зону талого состояния и зону фазовых переходов [8].

В периоды оттепелей и слабых морозов, когда промерзание приостанавливается, под покрытием интенсивно накапливается влага. Особенно заметен этот процесс в весеннее время при оттаивании грунтов в основании покрытия, что приводит к понижению его сопротивляемости.

Диапазоны изменения модулей упругости водонасыщенного, Евн, и влажного, Евл, грунтов на основе обобщения результатов исследований [1] можно определить следующим образом:

– для суглинков с пределом пластичности 32 %-40 %

$$E_t = \frac{5,5}{W_{от}^3} \quad (7)$$

– для глин

$$E_t = 150 \cdot e^{-3W_{от}} \quad (8)$$

– для талых грунтов

$$E_t = 146,5 \cdot W_{от}^{-2,68} \quad (9)$$

Достоверность расчётов глубины промерзания и оттаивания грунтов земляного полотна обусловлена надёжностью теплофизических характеристик грунтов основания. Наибольшей сложностью является определение величин теплопроводности грунтов земляного полотна [1].

В области изучения физических характеристик грунтов описывают их изменение в зависимости от состава и строения [9, 10], где свойства конкретного грунта определяются химико-минералогическим составом, структурными и текстурными особенностями и находятся в зависимости от влажности и агрегатного состояния содержащейся воды.

Суммарное влияние влажности и объёмной массы на коэффициент теплопроводности может быть учтено формулой [10]:

$$\lambda = C_c + 0,01W[a_1(W - W_0) + b_1\rho + C_1], \quad (10)$$

где C_c – теплоёмкость сухой почвы, которая мало отличается для разных грунтов и близка к $0,17 - 2,21$ ккал/(г-град);

b_1, C_1 – параметры, принимаемые согласно [11];

ρ – объёмная масса скелета грунта, г/см³.

Таким образом, климатические факторы (влажность, температура) оказывают существенное влияние на напряженно-деформированное состояние нежестких дорожных одежд, а прочность грунтов в основаниях покрытий меняется в течение года в зависимости от изменения их влажности, которая, в свою очередь, связана с температурой. В периоды, когда промерзание приостанавливается, под покрытием интенсивно накапливается влага, что приводит к понижению его сопротивляемости.

Список литературы

[1] Кульчицкий В.А. Аэродромные покрытия. Современный взгляд / В.А. Кульчицкий [и др.]. – М.: Физико-математическая литература, 2002. 528 с. – ISBN 5-9221-0215-X.

[2] ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд: утв. гос. службой дор. хоз-ва м-ва тр. РФ 20.12.00.-Взамен ВСН 4683; Введ. 2001-01-01. – М.: Информавтодор, 2001. 144 с.

[3] Васильев А.П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения. / А.П. Васильев – М.: Транспорт, 1986. 248 с.

[4] Пузаков Н.А. Водно-тепловой режим земляного полотна автомобильных дорог / Н.А. Пузаков. – М.: Автотрансиздат, 1960. 168 с.

[5] Повышение надёжности автомобильных дорог / И.А. Золотарь и др. / Под ред. И.А. Золотаря. – М.: Транспорт, 1977. 183 с.

[6] Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд / И.А. Золотарь и [др.]; под ред. проф. И.А. Золотаря, Н.А. Пузакова, В.М. Сиденко. – М.: Транспорт, 1971. 416 с.

[7] Головкин М.Д. Обзор современных математических моделей промерзающих влажных грунтов / М.Д. Головкин // Технологические аспекты механики мёрзлых грунтов. – М.: Наука, 1988. 30-45 с.

[8] Носов В.П. Учёт изменчивости деформативных свойств земляного полотна при расчёте цементобетонных покрытий / В.П. Носов // Строительство и эксплуатации автомобильных дорог: сб. науч. тр. – М.: Мади, 1979. 72-78 с.

[9] Грановский В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. / В.А. Грановский – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1990. 288 с.

[10] Цытович Н.А. Механика мёрзлых грунтов / Н.А. Цытович. – М.: Высшая школа, 1973. 446 с.

[11] Сиденко В.М. Автомобильные дороги (Совершенствование методов проектирования и строительства) / В.М. Сиденко, О.Т. Батраков и др. – Киев: Буддвельник, 1973. 278 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kulchitsky V.A. Airfield coverage. Modern view / V.A. Kulchitsky [i dr.]. – М.: Physico-mathematical literature, 2002. 528 p. – ISBN 5-9221-0215-X.

[2] ODN 218.046-01. Design of non-rigid pavement: approved. state service dor. households m-va tr. RF 20.12.00.-Instead of VSN 4683; Introduction 2001-01-01. – М.: Informavtodor, 2001. 144 p.

[3] Vasiliev A.P. Designing roads taking into account the influence of climate on traffic conditions. / A.P. Vasiliev – М.: Transport, 1986. 248 p.

[4] Puzakov H.A. Water-thermal regime of the subgrade of highways / H.A. Puzakov. – М.: Avtotransizdat, 1960. 168 p.

[5] Improving the reliability of highways / I.A. Zolotar and others / Ed. I.A. Zolotar. – М.: Transport, 1977. 183 p.

[6] Water-thermal regime of subgrade and pavement / I.A. Zolotar and [others]; ed. prof. I.A. Zolotar, N.A. Puzakova, V.M. Sidenko. – M.: Transport, 1971. 416 p.

[7] Golovko M.D. Review of modern mathematical models of freezing wet soils / M.D. Golovko // Technological aspects of frozen soil mechanics. – M.: Nauka, 1988. 30-45 p.

[8] Nosov V.P. Accounting for the variability of the deformative properties of the subgrade in the calculation of cement concrete coatings / V.P. Nosov // Construction and operation of highways: Sat. scientific tr. – M.: Madi, 1979. 72-78 p.

[9] Granovsky V.A. Methods for processing experimental data during measurements. / V.A. Granovsky – L.: Energoatomizdat. Leningrad. Department, 1990. 288 p.

[10] Tsytovich H.A. Mechanics of frozen soils / H.A. Tsytovich. – M.: Higher School, 1973. 446 p.

[11] Sidenko V.M. Automobile roads (Improvement of design and construction methods) / V.M. Sidenko, O.T. Batrakov and others – Kyiv: Budvelnik, 1973. 278 p.

© А.В. Трошкин, А.С. Бармин, Н.А. Антоненко, 2023

Поступила в редакцию 25.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Трошкин А.В., Бармин А.С., Антоненко Н.А. Влияние природно-климатических условий рязанской области на прочностные и деформативные свойства грунта дорожного полотна // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 43-50.
URL: <https://ip-journal.ru/>